

Шерназаров Фаррух

Шерназаров Самандар

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

БЕСПЛОДИЕ У ЖЕНЩИН-КЛАССИФИКАЦИЯ, СИМПТОМЫ, ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ЖЕНЩИНАМ

Аннотация: В этой статье мы подробно рассмотрим: признаки и симптомы бесплодия у женщин, причины бесплодия у женщин, причины вторичного бесплодия у женщин, факторы бесплодия, генетические факторы бесплодия, уровни бесплодия, рекомендации женщинам при подозрении на бесплодие!

Ключевые слова: о причинах вторичного бесплодия у женщин, факторах бесплодия, генетических факторах бесплодия, уровнях бесплодия, рекомендациях женщинам при подозрении на бесплодие.

Бесплодие у женщин (Женское бесплодие) - под ним понимают неспособность половозрелых женщин в течение года забеременеть в результате систематического проникновения жизнеспособных, активных сперматозоидов искусственным или естественным путем в родовые органы. Также бесплодие диагностируется, даже если беременность всегда сопровождается выкидышем. Бесплодные браки регистрируются в 10-20% случаев.

ЧТО ТАКОЕ БЕСПЛОДИЕ?

Женское бесплодие

Бесплодие у женщин не следует путать с неспособностью вынашивать беременность, поскольку при неспособности вынашивать зрелый ооцит успешно оплодотворяется спермой, но беременность заканчивается на стадии эмбриогенеза, что является результатом аборта или выкидыша.

Если у полового партнера женщины лабораторными методами выявляются нежизнеспособные, слабые сперматозоиды или их вообще нет, то женщина не считается бесплодной.

Проблема бесплодия. Проблема бесплодия сейчас гораздо серьезнее, чем несколько веков назад. Сексуальная революция несет серьезную ответственность, по крайней мере, из-за распространения инфекционных заболеваний. А у молодых людей все меньше и меньше желания иметь детей и все больше и больше задержек беременности. Если мы возьмем все бесплодные пары как 100%, то в 33,3% пар самец бесплоден, в 33,3% пар самка бесплодна, а в остальных парах обе стороны бесплодны.

Причинами бесплодия могут быть дефекты развития репродуктивной системы, нарушения функций половых органов, тяжелые отравления организма и общие заболевания, а также психические и неврологические расстройства. Само по себе бесплодие не считается отдельным заболеванием, оно всегда возникает в результате различных других заболеваний организма. Основной причиной женского бесплодия являются воспалительные заболевания

ФИЗИОЛОГИЯ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ЦИКЛОВ

Бесплодие может возникать как при нормальном, так и при нарушении менструального цикла. Естественный менструальный цикл женщины длится 21-35 дней и состоит из трех последовательных фаз.

Фолликулярная стадия-созревание яйцеклетки (не менее 7 дней и не более 22 дней);

Созревание зрелого ооцита и Овуляторная фаза с высвобождением, начало фертильного периода;

Лютеиновый — катаболизм, стадия желтого тела (13-15 дней).

Время за несколько дней до и после овуляции называется фертильным периодом (стадией), в течение которого наиболее вероятно забеременеть. До и после этого срока

беременность не может наступить! Однако следует понимать, что у разных женщин эта фаза происходит в разные периоды менструации. Если цикл не заканчивается беременностью, значит, организм готовится к следующему периоду под воздействием эстрогена.

КЛАССИФИКАЦИЯ БЕСПЛОДИЯ

Бесплодие будет:

Первичные — до или после менархе (первого менструального кровотечения), когда беременность ни разу не наступила (врожденные гинекологические аномалии) или (осложнения женских половых органов);

Вторичная-невозможность повторного оплодотворения после первой успешной беременности, может быть абсолютной (недоношенной) или относительной (имеющей лекарство).

В некоторых источниках, посвященных исследованиям физиологии и патофизиологии женской половой сферы, понятие бесплодия дополняется следующими видами:

Физиологический. Бесплодие в раннем возрасте (до полового созревания) и в постклимактерический период (после менопаузы) считается нормальным явлением.

Необязательно. Или сознательно выбранное бесплодие — использование медикаментозных (прерывание беременности путем приема лекарств) или физических (ВМС, другие) аппаратов.

Временный. Длительный стресс, как следствие слабости организма после болезни или в период болезни. Также некоторые специалисты считают лактационную аменорею — торможение овуляции в начальный период регулярного грудного вскармливания-временным бесплодием.

Постоянный. Полное или частичное удаление женских половых органов является следствием хирургического вмешательства.

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ БЕСПЛОДИЯ У ЖЕНЩИН

Важнейшим признаком, указывающим на бесплодие у женщин, является невозможность забеременеть в течение года и более при наличии благоприятных условий для зачатия, в частности таких условий:

Регулярный секс;

Сексуальный партнер с хорошей спермограммой;

Полный, длительный отказ от контрацептивов;

Быть в возрасте от 20 до 45 лет.

Бесплодие часто не имеет патогномичного (основного, очевидного) симптома и проявляется бессимптомно или косвенно. Симптомы бесплодия диагностируются с помощью сбора анамнеза, осмотра, физических, лабораторных и инструментальных исследований.

Анамнез

Изучаются специфические симптомы, связанные с нарушением регулярного цикла: длительные или кратковременные, болезненные, с обильным кровотечением, выделением инородных выделений. Бесплодие можно предсказать на основе косвенных симптомов, характерных для инфекционных, неинфекционных и хирургических заболеваний.

ФИЗИЧЕСКИЙ ОСМОТР

К возможным симптомам бесплодия при медицинских осмотрах в клинике относятся:

Индекс массы тела менее 20 или более 26;

Состояние кожи и продуктов с симптомами эндокринных нарушений;

Неудовлетворительный уровень развития молочных желез;

Признаки боли, уплотнения в органах малого таза женщины при бимануальной гинекологической пальпации;

Симптомы гинекологических заболеваний при осмотре шейки матки через вагинальное зеркало, кольпоскопия.

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

При лабораторных и инструментальных исследованиях симптомы, указывающие на наличие бесплодия, определяются:

Инфекционный скрининг на заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП);

Гормональный скрининг для исключения эндокринного бесплодия;

УЗИ органов малого таза, щитовидной железы женщины — гормональное бесплодие;

Гистеросальпингография (ГСГ) - рентгенологическое исследование для исключения симптомов непроходимости маточной трубы;

МРТ для выявления опухолей головного мозга (у турецкого владельца) — возможно, замедлила выработку гормонов, контролирующих менструальный цикл;

Спиральная компьютерная томография малого таза (СКТ) - анатомические причины бесплодия;

Лапароскопия (визуальный осмотр органов брюшной полости) — трубчато-брюшинное бесплодие, спайки, опухоли матки, ретенционные кисты яичников;

Гистероскопия (исследование стенок полости матки) — опухоли матки, воспаления, язвы стенок матки.

ПРИЧИНЫ БЕСПЛОДИЯ У ЖЕНЩИН

Женское бесплодие — связано со многими конкретными причинами (факторами). Причины не всегда ясны. В некоторых случаях они не диагностируются или сочетаются друг с другом, усиливая негативное воздействие, которое они оказывают на организм женщины.

Если обобщить известные причины (факторы) бесплодия, то можно выделить несколько больших групп — причин бесплодия:

Врожденные аномалии репродуктивных органов.

Приобретенные, полученные в репродуктивных органах:

анатомо-морфологические изменения;

функциональные нарушения;

нарушение метаболического баланса.

Приведенные выше данные отражают конкретные (конкретные) причины женского бесплодия. После 35 лет наблюдается повышенный риск бесплодия, особенно у женщин, которые ранее не рожали.

Есть две причины снижения фертильности, не связанные с предыдущими гинекологическими заболеваниями:

Замедление физиологических процессов с возрастом;

Длительное использование противозачаточных средств.

БЕСПЛОДИЕ ОТ ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫХ СРЕДСТВ

В медицинской литературе существуют противоречивые мнения по поводу использования гормональных контрацептивов. Сторонники утверждают, что использование таких средств выгодно из-за «эффекта отскока» после отмены приема гормональных контрацептивов. То есть устранение факторов, останавливающих процесс оплодотворения, стимулирует резкое высвобождение эстрогенов, за счет чего увеличивается вероятность забеременеть. В некоторых случаях это действительно так.

С другой стороны, были зарегистрированы случаи временного или постоянного снижения фертильности (оплодотворения) после длительного использования противозачаточных средств. Очевидно, правда между ними. Чтобы избежать негативного воздействия гормональных препаратов, необходимо следовать советам гинеколога. Можно комбинировать различные методы контрацепции, чтобы они не стали одной из причин бесплодия.

ПРИЧИНЫ ВТОРИЧНОГО БЕСПЛОДИЯ У ЖЕНЩИН

К помощи в выявлении причин бесплодия чаще обращаются женщины, ранее успешно забеременевшие. Неспособность снова забеременеть в течение длительного периода времени называется вторичным женским бесплодием. Если не учитывать добровольный отказ от беременности и возрастной фактор, наиболее очевидными причинами вторичного бесплодия являются перенесенные инфекционные заболевания, в том числе гинекологические заболевания с инфекционным или неинфекционным этиопатогенезом.

УРОВНИ БЕСПЛОДИЯ

Этимологическое значение слова «степень» в медицине означает величину сравнения, различающуюся по интенсивности патологических процессов. Использование термина уместно при сравнении известных (специфических) патологических процессов по отношению к группе больных со сходным диагнозом. Чаще всего в доступной литературе бесплодие описывается как тип I и тип II.

Бесплодие 1 степени у женщин. Или бесплодие I означает, что женщина, которая ранее не рожала, не может забеременеть. Обычно женщина считается бесплодной, если беременность не наступает через год после начала регулярной половой жизни без использования противозачаточных средств. Причины бесплодия I указаны выше в тексте (см. классификацию бесплодия).

Бесплодие 2 степени у женщин. Или бесплодие II — это относится к тому факту, что женщины, которые ранее родили или забеременели, не могут забеременеть. Срок бесплодия измеряется с первых попыток забеременеть. Обычно через год. Причины бесплодия II перечислены выше (см. классификацию бесплодия).

Бесплодие 3 степени у женщин-термин, обозначающий степень неспособности забеременеть, не используется в существующей литературе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЖЕНЩИНАМ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА БЕСПЛОДИЕ

Эксперты утверждают, что попытка забеременеть должна быть предпринята между 11 и 18 днями менструального цикла, чтобы максимизировать шансы на успешное оплодотворение. Стоит напомнить, что счет первого дня начинается с первого дня менструации. Мужчинам не рекомендуется эякулировать чаще одного раза в 2 дня, так как именно в таком состоянии концентрация сперматозоидов поддерживается на максимальном уровне. Оба партнера не должны использовать лубрикант.

И после полового акта женщине не обязательно сразу умыться. Кроме того, специалисты рекомендуют заниматься сексом в» миссионерской " позе для зачатия, в которой женщина должна лежать на спине, согнув колени, в течение 15-20 минут после полового акта.

ЛИТЕРАТУРЕ :

1. F. Shernazarov РОЛЬ С–РЕАКТИВНОГО БЕЛКА В ПАТОГЕНЕЗЕ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-s-reaktivnogo-belka-v-patogeneze-sosudistyh-zabolevaniy-organa-zreniya-u-bolnyh-arterialnoy-gipertenziey> (дата обращения: 27.01.2023).
2. F. Shernazarov СОЧЕТАННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ И ГЛАЗНАЯ ПАТОЛОГИЯ // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sochetannaya-stomatologicheskaya-i-glaznaya-patologiya> (дата обращения: 27.01.2023).
3. Farrukh Shernazarov, MICROCIRCULATION DISORDERS IN THE VASCULAR SYSTEM OF THE BULBAR CONJUNCTIVA IN THE INITIAL MANIFESTATIONS OF CEREBRAL BLOOD SUPPLY DEFICIENCY // SAI. 2022. №Special Issue 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/microcirculation-disorders-in-the-vascular-system-of-the-bulbar-conjunctiva-in-the-initial-manifestations-of-cerebral-blood-supply> (дата обращения: 27.01.2023).

4. F. Shernazarov, CAUSES, SYMPTOMS, APPEARANCE, TREATMENT OF VARICOSE VEINS // SAI. 2022. №D7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/causes-symptoms-appearance-treatment-of-varicose-veins> (дата обращения: 27.01.2023).
5. F. Shernazarov, TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/types-of-hemorrhagic-diseases-changes-in-newboens-their-early-diagnosis> (дата обращения: 27.01.2023).
6. F. Shernazarov TINTING IN THE EAR CAUSES, DEVELOPMENT, TREATMENT AND PREVENTION OF NOISE IN THE EAR // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tinting-in-the-ear-causes-development-treatment-and-prevention-of-noise-in-the-ear> (дата обращения: 27.01.2023).
7. F. Shernazarov CAUSES, CONSEQUENCES, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LONG-SHORT LEGS // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/causes-consequences-diagnosis-and-treatment-of-long-short-legs> (дата обращения: 27.01.2023).
8. F. Shernazarov NEUROSE CAUSES AND MECHANISMS OF DEVELOPMENT, SYMPTOMS, TREATMENT, PREVENTION // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neurose-causes-and-mechanisms-of-development-symptoms-treatment-prevention> (дата обращения: 27.01.2023).
9. F. Shernazarov INSOMNIA PROBLEM CAUSES OF SLEEP DISORDER, HELP MEASURES AT HOME // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/insomnia-problem-causes-of-sleep-disorder-help-measures-at-home> (дата обращения: 27.01.2023).
10. F. Shernazarov ЗНАЧЕНИЕ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ В РАЗВИТИЕ РЕТИНОПАТИИ У БОЛЬНЫХ АГ И ПУТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-disfunktsii-endoteliya-v-razvitie-retinopatii-u-bolnyh-ag-i-puti-ego-korreksii> (дата обращения: 27.01.2023).

11. F. Shernazarov TINTING IN THE EAR CAUSES, DEVELOPMENT, TREATMENT AND PREVENTION OF NOISE IN THE EAR // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tinting-in-the-ear-causes-development-treatment-and-prevention-of-noise-in-the-ear> (дата обращения: 27.01.2023).
12. F. Shernazarov CAUSES, CONSEQUENCES, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LONG-SHORT LEGS // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/causes-consequences-diagnosis-and-treatment-of-long-short-legs> (дата обращения: 27.01.2023).
13. F. Shernazarov NEUROSE CAUSES AND MECHANISMS OF DEVELOPMENT, SYMPTOMS, TREATMENT, PREVENTION // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neurose-causes-and-mechanisms-of-development-symptoms-treatment-prevention> (дата обращения: 27.01.2023).
14. F. Shernazarov INSOMNIA PROBLEM CAUSES OF SLEEP DISORDER, HELP MEASURES AT HOME // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/insomnia-problem-causes-of-sleep-disorder-help-measures-at-home> (дата обращения: 27.01.2023).
15. F. Shernazarov ЗНАЧЕНИЕ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ В РАЗВИТИЕ РЕТИНОПАТИИ У БОЛЬНЫХ АГ И ПУТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-disfunktsii-endoteliya-v-razvitie-retinopatii-u-bolnyh-ag-i-puti-ego-korreksii> (дата обращения: 27.01.2023).
16. F. Shernazarov WHITE TONGUE OR FORMATION OF WHITE EYES CAUSES, METHODS OF TREATMENT // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/white-tongue-or-formation-of-white-eyes-causes-methods-of-treatment> (дата обращения: 27.01.2023).
17. F. Shernazarov SORE THROAT IN ADULTS AND CHILDREN, SYMPTOMS, CAUSES, TREATMENT, TIPS // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sore-throat-in-adults-and-children-symptoms-causes-treatment-tips> (дата обращения: 27.01.2023).

18. F. Shernazarov FLU SYMPTOMS, FORM, CAUSES, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/flu-symptoms-form-causes-diagnosis-treatment-and-prevention> (дата обращения: 27.01.2023).
19. F. Shernazarov ACUTE TONSILLITIS (ANGINA) CAUSES, COMPLICATIONS, DIAGNOSIS, TREATMENT, PREVENTION // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/acute-tonsillitis-angina-causes-complications-diagnosis-treatment-prevention> (дата обращения: 27.01.2023).
20. F. Shernazarov BREAST CANCER DETECTION METHODS, SYMPTOMS, CAUSES, TREATMENT // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/breast-cancer-detection-methods-symptoms-causes-treatment> (дата обращения: 27.01.2023).
21. Shernazarov F. SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE DEVELOPMENT OF RETINOPATHY IN PATIENTS WITH AH AND WAYS OF ITS CORRECTION //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 101-113.
22. Shernazarov F. THE ROLE OF C-REACTIVE PROTEIN IN THE PATHOGENESIS OF VISUAL VASCULAR DISEASES IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 114-121.
23. Shernazarov, F. (2022). COMBINED DENTAL AND EYE PATHOLOGY. Science and Innovation, 1(8), 91-100.
24. WAYS TO ELIMINATE DIABETES MELLITUS
25. 06.07.2022 International Scientific Journal "Science and Innovation". Series D. Volume 1 Issue 3 F. Shernazarov
26. Farhod o'g'li S. F. GASTRIT—SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH //Лучший инноватор в области науки. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 103-107.
27. F. Shernazarov HYMORITIS SYMPTOMS, TREATMENT, METHODS OF FOLK MEDICINE, PREVENTION // SAI. 2023. №D1. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/hymoritis-symptoms-treatment-methods-of-folk-medicine-prevention> (дата обращения: 27.01.2023).

28. I. Shernazarov, F. Shernazarov NATIONAL-CULTURAL FEATURES IN THE TRANSLATION PROCESS // SAI. 2023. №B1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/national-cultural-features-in-the-translation-process> (дата обращения: 27.01.2023).

29. Shernazarov F. GENETIC MARKERS FOR THE DEVELOPMENT OF DIABETIC RETINOPATHY //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 919-923.

30. Shernazarov I., Shernazarov F. PROBLEMS OF TRANSLATION OF FEATURES RELATED TO THE WAY OF LIFE OF PEOPLES //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B1. – С. 80-83.

31. F. Shernazarov. "CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF KIDNEY STONES (UROLITHIASIS)." Science and Innovation 1.8 (2022): 760-765.

32. Farhod o'g'li, Shernazarov Farrux. "GASTRIT—SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH. The Best Innovator in Science, 1 (1), 103-107." (2022).

33. Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID." science and Innovation //International Scientific Journal. ISSN. – 2022. – С. 2181-3337.

34. Shernazarov F. et al. SYMPTOMS, APPEARANCE, TREATMENT OF VARICOSE VEINS. – 2022.

35. Shernazarov F. F. CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 84-89.

36. F. Shernazarov THE PROBLEM OF INSOMNIA CAUSES OF SLEEP DISORDER, REMEDIES AT HOME // SAI. 2023. №D1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the->

problem-of-insomnia-causes-of-sleep-disorder-remedies-at-home (дата обращения: 27.01.2023).

37. Shernazarov F. ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D5. – С. 7-12.

38. , Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D3. – С. 317-320.

39. Shernazarov F. TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS. – 2022.

40. Фаррух Ш. и др. ПУТИ УСТРАНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D3. – С. 313-316.

41. Farrux S. The Structure of the Heart and its Physiology in Regular Athletes //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 8. – С. 102-105.

42. Shernazarov F. ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D5. – С. 7-12.

43. ДИАБЕТА П. У. С. То^ ирова Жайрона Иззатилло^ изи //Шерназаров Фаррух «Science and innovation. – 2022. – С. 313-316.

44. Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID." science and Innovation" International Scientific Journal. ISSN: 2181-3337, 1 (3), 317-320. – 2022.

45. Farkhod og'li, Shernazarov Farrukh. "CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES. EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 2 (3), 84-89." (2022).

46. Farrux S. Eurasian Scientific Herald PENACCESS //PEERREVIEWEDJOURNAL <https://geniusjournals.org/index.php/esh>. – T. 8.
47. Farhod o'g'li S. F. GASTRIT—SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH. The Best Innovator in Science, 1 (1), 103-107. – 2022.
48. Shernazarov F. et al. SYMPTOMS, APPEARANCE, TREATMENT OF VARICOSE VEINS. – 2022.
49. Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID." science and Innovation //International Scientific Journal. ISSN. – 2022. – C. 2181-3337.
50. og'li Shernazarov F. F. CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – T. 2. – №. 3. – C. 84-89.
51. Shernazarov F. ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. D5. – C. 7-12.
52. Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. D3. – C. 317-320.
53. Shernazarov F., TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS. – 2022.
54. Фаррух Ш. и др. ПУТИ УСТРАНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. D3. – C. 313-316.
55. Farrux S. The Structure of the Heart and its Physiology in Regular Athletes //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – T. 8. – C. 102-105.

56. Shernazarov F. ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D5. – С. 7-12.
57. ДИАБЕТА П. У. С. То^ ирва Жайрона Иззатилло^ изи //Шерназаров Фаррух «Science and innovation. – 2022. – С. 313-316.
58. Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID." science and Innovation" International Scientific Journal. ISSN: 2181-3337, 1 (3), 317-320. – 2022.
59. Farkhod og'li, Shernazarov Farrukh. "CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES. EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 2 (3), 84-89." (2022).
60. Farrux S. Eurasian Scientific Herald PENACCESS //PEERREVIEWEDJOURNAL <https://geniusjournals.org/index.php/esh>. – Т. 8.
61. Farhod o'g'li S. F. GASTRIT—SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH. The Best Innovator in Science, 1 (1), 103-107. – 2022.
62. Shernazarov F. et al. SYMPTOMS, APPEARANCE, TREATMENT OF VARICOSE VEINS. – 2022.
63. Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID." science and Innovation //International Scientific Journal. ISSN. – 2022. – С. 2181-3337.
64. Shernazarov F. F. CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 84-89.

65. Меликова Д. У., Бегнаева М. У. CLINICAL FEATURES OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN CHILDREN //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 3. – №. 2.
66. Мурадова Р. Р., Хайдаров М. М., Бегнаева М. У. СОВРЕМЕННЫЕ КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕФРОТОКСИЧНЫХ АНТИБИОТИКОВ //Достижения науки и образования. – 2021. – №. 3. – С. 98-100.
67. Нуралиева Р. М., Мурадова Р. Р. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ГАЛСТЕНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 1435-1439.
68. Мурадова Р. Р., Хайдаров М. М. КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ //Достижения науки и образования. – 2021. – №. 3 (75). – С. 100-102.
69. Kurbonalievich A. S. et al. Experience of the Combination of Tiflox and Immunomax in the Treatment of Trichomoniasis Combined with a Bacterial Process //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 2376-2380.
70. Rakhimova M. INFERTILITY IN WOMEN-CLASSIFICATION, SYMPTOMS, CAUSES AND FACTORS, RECOMMENDATIONS FOR WOMEN //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 245-250.
- Shodiyeva, D. G., Shernazarov, F. F. o'g'li, & Tohirova, J. I. qizi. (2023). BAKTERIYALARNING IKKILAMCHI BIOLOGIK FAOL METABOLITLAR SINTEZ QILISH XUSUSIYATLARI VA ULARNING FARMASEVTIKADA QO'LLANILISHI. RESEARCH AND EDUCATION, 2(1), 269–276. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/re/article/view/1455>